

**Pós-produção e reprogramação: paradigmas críticos para a arte sonora em
meios tecnológicos**

***Post-production and reprogramming: critical paradigms for sound art in
technological media***

Marcelo Bressanin¹
Regilene Sarzi-Ribeiro²

Resumo

Desde seu surgimento no início do século vinte, a criação em arte sonora se configura como um novo paradigma no agenciamento do sonoro, para além do que se refere à musicalidade. O presente artigo propõe uma reflexão sobre esse campo artístico a partir dos conceitos de “reprogramação” e de “pós-produção”, formulados por Bourriaud, para quem a utilização do que é dado, disponível no cotidiano, como elemento de criação ou de programação do artístico, é um processo recorrente na produção em arte contemporânea. Para tanto, propõe-se ainda um estudo de caso da obra “Deluxe 5”: dispositivo composicional randômico”, apresentada na mostra individual “Tantas coisas que não escutamos” (2026), com curadoria de Regilene Sarzi-Ribeiro.

Palavras-chave: arte e tecnologia, arte sonora, transdução expandida, reprogramação, pós-produção

Abstract

Since its emergence in the early twentieth century, sound art has established itself as a new paradigm in the management of sound, going beyond mere musicality. This article proposes a reflection on this artistic field based on the concepts of "reprogramming" and "post-production," formulated by Bourriaud, for whom the use of what is given, available in everyday life, as an element of creation or programming of the artistic, is a recurring process in contemporary art production. To this end, a case study of the work "Deluxe 5: a random compositional device" presented in the solo exhibition "So Many Things We Don't Hear" (2026), curated by Regilene Sarzi-Ribeiro, is also proposed.

Keywords: art and technology, sound art, expanded transduction, reprogramming, post-production

¹ Marcelo Bressanin é artista sonoro, mestre em História Social pela Unicamp, mestre e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia - PPGMIT na FAAC Unesp - Bauru. Pesquisador bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 88887.273545/2026-00. m.bressanin@unesp.br. ORCID 0000-0002-6482-5998.

² Pós-doutorada em Poéticas e Culturas nas Humanidades Digitais pela UFG (2022) e Pós-doutorada em Artes pelo IA/UNESP (2013). Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP (2012). Docente RDIDP da FAAC UNESP. Coordenadora do PPG em Mídia e Tecnologia - MP (Quadrênio 2021-2025) e Vice-coordenadora do PPGMIT (2025-2029). Líder do Grupo de Pesquisa labIMAGEM - Laboratório de Estudos da Imagem (CNPq). regilene.sarzi@unesp.br. ORCID 0000-0001-6267-6549.

Conceitos para uma breve reflexão sobre arte sonora

O surgimento da arte sonora pode ser situado, segundo Argan, no contexto do futurismo italiano, a partir das proposições de Luigi Russolo, que “[...] tentou revolucionar a música com seu “intonarumori” [então ruídos] mecânico” (Argan, 1992, p. 310). Para o mesmo autor, “[...] Russolo pôde dizer que a nova sensibilidade do homem dependia de seu apetite por ruído” (Argan, 1992, p. 261).

Com o desenvolvimento desse novo campo de pesquisas artísticas, alguns conceitos importantes se consolidaram, como o de paisagem sonora (*soundscape*), formulado por Schafer ao pensar um “projeto acústico” a ser desenvolvido multidisciplinarmente e considerando

a paisagem sonora mundial como uma imensa composição musical desdobrando-se incessantemente à nossa volta. Somos simultaneamente seu público, seus executantes e seus compositores. Que sons queremos preservar, incentivar, multiplicar? Quando o soubermos, os sons desagradáveis ou destrutivos se tornarão evidentes e saberemos por que precisamos eliminá-los (Schafer, 2001, p. 287-288).

Tais proposições, foram posteriormente relativizadas pelo próprio autor, compreendendo que Russolo “[...] inventou uma orquestra de ruídos, formada por objetos que zumbiam e uivavam e outras quinquilharias, calculadas para introduzir o homem moderno no potencial musical do novo mundo que surgia.” (Schafer, 2001, p. 161), engendrando mais que uma metodologia de “limpeza de ouvidos” (Schafer, 2011, p. 55) mas sim um novo *locus* para a criação artística, no qual irrompem dois outros conceitos importantes: objeto sonoro e escuta.

Para Obici, “o que se ouve é objeto sonoro, uma experiência distinguível, um fragmento de percepção, anterior à música, mas que pode se tornar musical a partir do momento em que é isolado e categorizado” (Obici, 2008, p. 27). Ou ainda, segundo o autor, ao tratar da escuta, “os ouvidos são muito mais do que receptáculos do som, eles se comovem pelo impacto do mundo que se apresenta. Quando

ouvimos, um som “externo”, ele se faz “interno”, existindo em nossa consciência, a partir de quando o percebemos” (Obici, 2008, p. 28).

Tal internalização do sonoro, aqui entendida como uma passagem da audição para a escuta, sugere, nos termos de Gilbert Simondon, um processo de transdução para além de seus aspectos meramente técnicos, como define Pizzotti (2003, p. 263). Mais do que isso, a partir de Simondon, entende-se que as especificidades da memória humana, e por que não social, no que toca à transdução, contrastam com as especificidades de meros sistemas maquínicos na medida em que

[...] a memória humana acolhe conteúdos que têm poder de forma, no sentido de eles mesmo se sobreporem, se agruparem, como a experiência adquirida servisse de código para novas aquisições, para interpretá-las e fixá-las: o conteúdo torna-se codificação no ser humano - e, em termos gerais, no ser vivo -, ao passo que na máquina, codificação e conteúdo permanecem separados como condição e condicionado. (Simondon, 2020, p. 192).

Esta proposição leva a pensar em uma situação na qual um conteúdo é percebido e elaborado, ou transduzido, dentro de um processo que pode variar individual e socialmente em função de um conjunto único de experiências acumuladas e de interferências próprias aos ouvintes.

Assim, considera-se que o conceito de transdução pode ser expandido de forma a compreender não apenas os sistemas técnicos envolvidos como também aglutinar aspectos sensíveis, individuais ou coletivos, fortalecendo, com isso, a relação dialética entre o que se dá a ouvir e quem escuta.

Diante deste quadro conceitual, cabe a discussão sobre os processos de pós-produção e reprogramação, tal como elaborados por Nicolas Bourriaud.

Reprogramação e pós-produção: uma abordagem em arte sonora

Diante do exposto, o artigo aqui apresentado tem como proposta aplicar os conceitos de “reprogramação” e de “pós-produção”, formulados por Bourriaud, como aportes teóricos para pensar a produção em arte contemporânea, em arte e tecnologia e especificamente em arte sonora com recursos a meios tecnológicos.

Segundo Bourriaud. “desde o começo dos anos 1990, uma quantidade cada vez maior de artistas vem interpretando, reproduzindo, reexpondo ou utilizando produtos culturais disponíveis ou obras realizadas por terceiros” (Bourriaud, 2009a, p. 7-8). Para esses artistas, “[...] não se trata de elaborar uma forma a partir de um material bruto, e sim de trabalhar com objetos atuais em circulação no mercado cultural, isto é, que já possuem uma *forma* dada por outrem” (Bourriaud, 2009a, p.8).

Sobre o ato de apropriação e o hibridismo que dele decorre, Sarzi afirma:

[...] Registrar, arquivar, samplear e reproduzir ou serializar se tornam ações poéticas (fazer) que operam os novos meios e suportes [...] a ação poética de apropriação, mixagem, colagem e outras operações e ressignificações configuram um elemento essencial da estética contemporânea: o hibridismo estético (Ribeiro, 2018, p.225).

Nota-se aqui, o destaque a uma prática alternativa aos processos tradicionais de produção artística e, principalmente, uma nova postura do artista diante de seu contexto de ação, na medida em que “a pergunta artística não é mais: ‘o que fazer de novidade?’, e sim ‘o que fazer com isso?’” (Bourriaud, 2009a, p. 13).

Como desdobramento dessas posturas, diz o autor, “[...] os artistas atuais não compõem, mas programam formas: em vez de transfigurar um elemento bruto (a tela, a argila), eles utilizam o dado” (Bourriaud, 2009a, p. 13).

E, pensando na noção de reprogramação, como tratada pelo autor, vale lembrar que “usar um objeto é, necessariamente, interpretá-lo” ou ainda que “[...] o uso é um ato de micropirataria, o grau zero da pós-produção” (Bourriaud, 2009a, p. 21).

A apropriação e a reinterpretação de objetos do cotidiano na criação artística, que remete ao menos aos *ready mades* de Marcel Duchamp, considerando aqui seu interesse específico em relação à sociedade de consumo, são, nos termos de Bourriaud, amplificados em seu significado na medida em que associados à ideia de pós-produção, uma vez que o pós-produzir pode configurar uma estratégia cíclica, não necessariamente estável. Nesse sentido,

um produtor é um simples emissor para o produtor seguinte, e agora todo artista se move numa rede de formas contíguas que se encaixam ao infinito. O produto pode servir para fazer uma obra, a obra pode voltar a ser um objeto: instaura-se uma rotação, determinada pelo uso dado às formas (Bourriaud, 2009a p. 41-42).

A este respeito, vale ainda observar com Bourriaud que as práticas artísticas da contemporaneidade talvez possam ser mais bem compreendidas a partir da ideia de “formações” do que de “forma”, na medida em que uma obra possa ser considerada “[...] ao contrário de um objeto fechado em si mesmo graças a um estilo e a uma assinatura [...]” mas sim como “[...] relação dinâmica de uma proposição artística com outras formações, artísticas ou não” (Bourriaud, 2009b, p. 29-30).

Deste modo, pensar os processos de criação artística a partir das noções de apropriação, de pós-produção e de reprogramação permite vislumbrar também um novo paradigma para o pensamento crítico e o fazer artístico, tendo em vista que, como propõe Bourriaud, com o abandono da busca pelo inédito, no contexto do modernismo, “[...] agora é questão de atribuir um valor positivo ao remake, de articular usos, relacionar formas [...]” (Bourriaud, 2009a, p. 45).

Isto posto, propõe-se agora um estudo de caso da obra “Deluxe 5”: dispositivo composicional randômico” de forma a tensionar os conceitos acima discutidos.

Deluxe 5"- isto não é (mais) uma TV

A obra "Deluxe 5": dispositivo composicional randômico" (2021), Figuras 1 e 2, de Marcelo Bressanin, foi implementada ao longo da residência artística “Em residência: Bauru” e, em função do período de isolamento social que caracterizou a pandemia pelo Covid-19, somente foi apresentada presencialmente ao público em 2026, na mostra individual “Tantas coisas que não escutamos”, que reuniu diversos trabalhos do artista sob a curadoria da Profª. Dra. Regilene Sarzi-Ribeiro.

Tecnicamente, a obra consiste em um equipamento portátil de TV, ao qual foram acoplados um motor de passo controlado por um microprocessador Arduino e um sistema de sonorização.

Figura 1

Deluxe 5": dispositivo composicional randômico, Marcelo Bressanin (2021)

Fonte: acervo do artista. Fotografia: Marília Vasconcellos.

Figura 2

Deluxe 5": dispositivo composicional randômico, Marcelo Bressanin (2021)

Fonte: acervo do artista. Fotografia: Marília Vasconcellos.

Como consequência das transformações no sistema de transmissões televisivas no país, a partir da introdução dos sinais digitais, o equipamento, apesar de funcional, não capta ou reproduz imagens de TV, tendo seu funcionamento limitado à captação e à reprodução de sinais de rádio. Tendo em vista esta funcionalidade, foi acoplado ao dispositivo um motor de passo, posicionado de forma a operar o dial de sintonização do equipamento, motor este controlado por um microcontrolador digital de forma a girar aleatória e continuamente o sistema de sintonia das emissões de rádio.

Como resultado desse processo de busca contínua pela sintonização, a obra captura e reproduz, em tempo real, uma variedade de registros sonoros que consistem em sinais de estática, trechos de narrações, de músicas, de peças de propaganda, etc.

Os resultados sonoros obtidos têm como principal característica a imprevisibilidade e a unicidade, na medida em que, além do movimento aleatório do *dial*, a cada sintonia realizada os conteúdos ouvidos são distintos, tendo em vista a própria variação das transmissões radiofônicas.

Assim, a obra se configura como um dispositivo composicional na medida em que produz, em tempo real e de forma aleatória e contínua, uma peça sonora ininterrupta e variável, projetada no espaço por meio do sistema de sonorização.

Do ponto de vista das transduções operadas, a obra atua em dois níveis: no primeiro deles, consiste simplesmente em um conversor de ondas eletromagnéticas em sinais de áudio; no segundo, se analisada a partir da ideia de transdução expandida, como discutida acima a partir das propostas de Simondon, a peça oferece aos ouvintes uma cacofonia sonora imprevisível, demandando uma atenção particular de escuta na busca por objetos sonoros reconhecíveis, aos quais possam ser atribuídos sentidos.

Com isso, “Deluxe 5” leva a uma reflexão sobre o ruído e suas possíveis apropriações artísticas. Nesse sentido, vale retomar as considerações de Schafer a respeito das origens da arte sonora e das iniciativas de Russolo, que

[...] defendia o fim do exílio do “ruído” na esfera do desagradável e insistia em que as pessoas abrissem seus ouvidos para a nova música do futuro. Agora é precisamente isso o que está ocorrendo [...]. Esta é, portanto, a essência de nossa definição revista de “ruído”. Quem a deu para nós foram os engenheiros da comunicação. Quando alguém está transmitindo uma mensagem, *qualquer* som ou interferência que prejudique sua transmissão e recepção corretas é classificado como ruído (Schafer, 2011, p. 126).

E, em meio aos ruídos agenciados pela obra em questão, emerge a provocação para uma escuta ativa, que busca o reconhecimento de elementos de significação, como, por exemplo, a identificação de sonoridades reconhecíveis em função de memórias individuais ou coletivas. Desta forma, a obra em questão cria possibilidades para que sejam estabelecidas relações “[...] entre espaços, memórias e experiências sociais, (re)criando possíveis laços de pertencimento a determinados contextos, e

também para se compreender as sonoridades que cercam os sujeitos no cotidiano, bem como seus agentes, em suas intenções culturais e políticas” (Bressanin & Ribeiro, 2023, p. 37).

No que se refere aos conceitos de “reprogramação” e de “pós-produção”, tal como defendidos por Bourriaud, “Deluxe 5” abre outras possibilidades de interpretação.

Neste sentido, considere-se inicialmente que o dispositivo em si - uma TV que não é (mais) uma TV - é convertido em um sistema de edição de áudio automatizado. De onde se poderiam esperar imagens, dado o reconhecimento imediato do objeto apropriado como sendo um televisor, surgem apenas informações sonoras cuja organização randomicamente gerada rompe, no limite, com o que se espera de uma sintonização estável, como quando do uso tradicional de um rádio.

Tal reprogramação do maquínico, neste caso um objeto de uso comum bastante reconhecido, exemplifica o uso do que é dado do cotidiano, apropriado como elemento de criação artística, em um processo recorrente na produção em arte sonora, seja pelo recurso às sonoridades que podem ser registradas e editadas por meio das tecnologias contemporâneas, seja por uma ampla gama de dispositivos técnicos - inclusive já obsoletos ou não originalmente criados com propósitos artísticos - como suportes materiais para as obras implementadas.

E, no contexto de uma arte da pós-produção, considere-se que, embora opere por meio de sistemas eletromecânicos e digitais, sem recurso ao uso de plataformas formais de produção de áudio, “Deluxe 5” atua pós-produzindo contínua e randomicamente as sonoridades projetadas, seja pela aleatoriedade das sintonizações efetuadas ou pela variabilidade dos conteúdos exibidos, tendo em vista o amostramento aleatório de programações radiofônicas em constante mudança.

Vale lembrar a afirmação de Bourriaud, para quem “os artistas da pós-produção inventam novos usos para as obras, incluindo as formas sonoras ou visuais do passado em suas próprias construções”, ou ainda, “é o uso do mundo que permite criar novas narrativas” (Bourriaud, 2009, p. 49 e 51).

Novas narrativas, nem sempre previsíveis, geradas a partir da apropriação de elementos do cotidiano, reprogramados no que se refere a suas funcionalidades originais e atuadores como elementos de pós-produção, não apenas dos conteúdos dados a perceber, como também da própria posição do artista, que se reinventa ao reinventar.

Considerações finais

A partir das discussões teóricas estabelecidas acima, bem como do estudo de caso apresentado, pode-se concluir, no contexto do presente artigo, que as proposições conceituais de Nicolas Bourriaud, formuladas, a princípio, como instrumentos críticos aplicáveis à produção em arte contemporânea, de forma geral, possuem grande relevância no que se refere aos campos da arte em meios tecnológicos e da arte sonora.

Neste sentido, os conceitos de reprogramação e de pós-produção, postulados pelo autor, contribuem não apenas para com as análises dos procedimentos criativos frequentemente empregados em arte sonora, tal como a apropriação e a reprogramação de dispositivos, ou ainda, a pós-edição, em maior ou menor grau autônomas, dos conteúdos apresentados em propostas artísticas, como também estimulam reflexões sobre o engajamento para a escuta, sobre o estímulo ao desenvolvimento de novas percepções do sonoro, na contemporaneidade, de forma a contribuir para o estabelecimento de paradigmas conceituais inovadores para a abordagem daquilo que se dá a ouvir, das estratégias criativas para mobilização do audível em meios tecnológicos e, por fim, para a compreensão do papel do artista enquanto pós-produtor ou reprogramador de elementos plásticos em suas proposições.

Referências bibliográficas

- Argan, G. C. (1992). Arte moderna. Tradução: Denise Bottmann e Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras.
- Bourriaud, N. (2009a). Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. Tradução: Denise Bottmann. São Paulo: Martins.

- Bourriaud, N. (2009b). *Estética relacional*. Tradução: Denise Bottmann. São Paulo: Martins.
- Bressanin, M., & Ribeiro, R. S. (2023). Instalações sonoras e seu entorno: considerações sobre a performatividade dos dados em processos criativos. *DAT Journal*, 8(2), 28–46. <https://doi.org/10.29147/datjournal.v8i2.711>
- Obici, G. L. (2008). *Condição da escuta: mídias e territórios sonoros*. Rio de Janeiro: 7 Letras.
- Pizzotti, R. (2003). *Enciclopédia básica da mídia eletrônica*. São Paulo: Editora Senac.
- Ribeiro, R. S. (2018). Dispositivos de visibilidade & máquinas de programar. *Imagens biomédicas na arte contemporânea*: Juana Gómez e Laura Ferguson. *ARS (São Paulo)*, 16(33), 219-239. <https://doi.org/10.11606/issn.2178-0447.ars.2018.127553>
- Schafer, R. M. (2001). *A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora*. Tradução: Marisa Trench Fonterrada. São Paulo: Editora Unesp.
- Schafer, R. M. (2011). *O ouvido pensante*. Tradução: Marisa Trench de O. Fonterrada, Magda R. Gomes da Silva e Maria Lúcia Pascoal. São Paulo: Editora Unesp.
- Simondon, G. (2020). *A individuação à luz das noções de forma e de informação*. Tradução: Luís Eduardo Ponciano Aragon e Guilherme Ivo. São Paulo: Editora 34.